

Е.С. ЗОТОВА

**Феномен управляемого экзистенциально-хозяйственного
(экономического) хаоса: блеф и реалии,
проекты и результаты (обзор дискуссии)***

Аннотация. Представлен обзор выступлений на теоретическом семинаре «Дискуссионные проблемы философско-хозяйственной, обществоведческой и экономической мысли» на тему «Феномен управляемого экзистенциально-хозяйственного (экономического) хаоса: блеф и реалии, проекты и результаты», состоявшемся 19 марта 2026 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате.

Ключевые слова: хозяйство, экономика, хозяйственный (экономический) хаос, хаосмос, управление хаосом, финансомика, философия хозяйства.

Abstract. The article presents an overview of reports at the theoretical seminar «Discussion Problems of Philosophical, Economic and Social Thought» on the topic «The Phenomenon of Managed Existential and Economic Chaos: Bluff and Realities, Projects and Results», held on March 19, 2026 at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in a mixed format.

Keywords: economy, economic chaos, chaos management, financialomics, philosophy of economy.

УДК 330
ББК 65в

На экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 19 марта 2026 г. состоялось в смешанном формате очередное заседание теоретического семинара «Дискуссионные проблемы философско-хозяйственной, обществоведческой и экономической мысли» на

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Феномен управляемого экзистенциально-хозяйственного (экономического) хаоса: блеф и реалии, проекты и результаты (обзор дискуссии) // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 266—281. DOI:

тему «Феномен управляемого экзистенциально-хозяйственного (экономического) хаоса: блеф и реалии, прожекты и результаты», организованного лабораторией философии хозяйства и научным советом «Центр общественных наук МГУ».

Открывая заседание, д.э.н., профессор **Ю.М. Осипов** (экономический факультет МГУ) сказал: «Не мудрствуя лукаво, начну прямо с моей преамбулы к сегодняшнему семинару.

Вот она: “Тема отражает нынешнее кризисное состояние планетарного мира, которое можно и должно квалифицировать не только как очередной мировой (экономико-технологический) кризис, а и как уникальный кризис мира, обусловленный апокалиптической сменой мегаэпох и находящийся в войне с самим собою. Есть о чем призадуматься, поразмышлять и обменяться мнениями!”.

Да-а, есть, над чем поразмышлять.

Во-первых, над хаосом. Я поддерживаю тех западных мыслителей, которые обратили внимание на феномен хаоса, который в общем-то всегда есть, мало того, без него и жизни нет, никакой и нигде, однако при этом хаос не может быть абсолютным, он так или иначе непременно упорядочивается, превращаясь в жизнеспособный хаосмос, то бишь присутствуя в бытии как хаос, но не достигая космического порядка (космоса), что очень хорошо работает для понимания земно-космического, человеческого, хозяйственного, экономического, как и любого иного бытия, включая мирозданческое и вселенское.

Можно ли осознанно управлять хаосом, разумеется, через перемены в хаосмосе? Не только можно, но это всегда так или иначе и происходит.

Само сознание человеческое не лишено хаоса и так или иначе сводится к хаосмосу, так что ничего особенного в управлении хаосом нет, иное дело, кто и для чего это делает?

Ныне мы наблюдаем хаотизацию земно-человеческого бытия, вроде бы объективную, как бы саму по себе происходящую, однако замечаем и осознанную хаотизацию земно-человеческого бытия со стороны Запада, прежде всего англосаксов в субъектном образе тех же США и Великобритании.

Во-вторых, обращаю ваше внимание на введенное мною (правда, уже давно и опубликованное) понятие кризиса мира, уже

требующего новой мировой войны, но, в силу наличия ядерных потенциалов, превращенную в некую латентно-гибридную прокси-войну с только локальными горячими столкновениями, причем обращаю внимание на мое важное заключение — в войну с самим собой (очень интересная констатация, заслуживающая восприятия и обсуждения): реальность ведет войну с самою собою, не слабо, правда?

В-третьих, мало что сейчас в наличии усиление того же финансово-экономического хаоса, обычно характерного для мировых экономических кризисов, как и технотронного в связи с нашествием ИИ, аккуратно корреспондентного кондратьевским циклам-кризисам, а именно усиление экзистенциально-хозяйственного хаоса — как стихийного (самохаоса), так и Западом сознательно провоцируемого.

На этом я заканчиваю свой вступительный доклад, призывая участников семинара и особенно ораторов к раздумию и высказываниям по этому совсем не надуманному мною размыслительному треку».

В выступлении «Современный экономический хаос: понятийная мифологема или онтологическая реальность противоречивого становления новейшего миропорядка» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (Санкт-Петербургский государственный экономический университет) затронул проблему хаотизации мира и стратегии развития РФ. «Хаос — это многогранное понятие: 1) беспорядок; 2) первопотенциал возникновения, предшествующий космосу (миропорядку); 3) непредсказуемое поведение. Хаос всегда и в себе, и не сам по себе, он атрибут и самого социального объекта, и его среды. В физической материи — форма разрушающего броуновского, непрерывного во времени, беспорядочного движения микрочастиц, а в социальной материи — иная форма человеческого существования, переход от старого к новому, более сложному, через изменения условий, пертурбации, турбулентности, структурные разрушения, гибель и возрождение. Для его природы и социального познавательного восприятия характерны: а) синергетичность (точки бифуркации с эффектом бабочки, домино); б) управляемость (искусственное погружение в состояние беспорядка); в) экзистенциальность (обрушение смыслов); г) цифруемость (переизбыток отрывочной информации на разных носителях).

Возникает вопрос: насколько мировая хаотизация — объективный трансформационный процесс, обусловленный новыми условиями и факторами развития, или это проектный процесс? А если это проект, то чей, каковы его цели, насколько он реален? Возможно, это просто мифология для достижения групповых интересов по планетарному управлению? Управление хаосом, в отличие от классического управления (цель — порядок и стабильность), преследует иную цель — высвобождение и использование энергии для трансформационных изменений. В природе социально-хозяйственных систем изначально заложены поведенческая изменчивость, механизм развития через нарушение устойчивости, упорядочивания, реакцию на внутренние возмущения и внешнее давление. Социальный мир — внутренне противоречивый мир. Выделим два его современных системных противоречия: 1) борьбу за сохранение и новое доминирование в планетарном мире; 2) развертывание нового витка НТР, в частности нано- и нейротехнореволюции, меняющие бытие социума. Хаос никогда не бывает абсолютно случайным. У него есть “странные аттракторы” — области, к которым система тяготеет. Управлять хаосом — значит создавать такие аттракторы (цели, смыслы, угрозы), которые “втянут” в себя разрозненные элементы. У него есть субъекты — элиты, пытающиеся установить планетарное управление на иной платформе — идеологии сатанизма: планетарная хаотизация через перманентные войны, экологические проблемы, нехватку ресурсов, эпидемии, регулируемые ВОЗ и фармацевтическими гигантами, планетарную цифровизацию и ИИ как панацею и инструмент для стабилизации. Насажение вышеназванного обнуляет суверенитет стран. Сама по себе социальная система, хотя и не линейная, но и не беспорядочная, не хаотичная в физическом смысле, в ней хаос упорядоченный: он обладает стационарным состоянием, однако переход из одного стационарного состояния в другое возможен и через нарушение устойчивости, порядка. Вся история и ее смысловые модели — это переходы в стационарности — через ее потери в одном качестве и обретения в другом качестве. В обществе “управляемый хаос” — это попытка превратить деструкцию в инновацию или в оружие. Однако реальность такова, что “управляемым” он остается лишь до определенного порога сложности, ее критических параметров, после которых возможна ситуация ухода системы в неконтролируемый распад.

Для РФ ситуация сложная: нарастающая хаотизация в мировой среде и турбулентность в самой социальной системе РФ через механизмы внешнего давления на нее, а также смысловая ментальная хаотизация в головах населения (исчерпана перестроечная привлекательность перехода к модели открытой рыночной экономики) ведут к размытости смыслов жизни. Соответственно, происходит вхождение в фазу социального выживания. Интересен ответ на подобную ситуацию, причем намного более благоприятную, Китая, воплощенный в 15-м пятилетнем плане: приверженность социалистической рыночной экономике, резкое ускорение НТП на основе выделения технологических приоритетов — новая энергетика, новые материалы, квантовые вычисления, “воплощенный” ИИ, интерфейс мозга и компьютера, биомедицина, околоземное и космическое пространства — без форсажа ВВП, главные качества развития — самодостаточность, национальная безопасность, достигаемые на основе сочетания предпринимательских инициатив и государственного регулирования». РФ следует задуматься, учесть подход китайских товарищей, а не хаотизировать экономику бесчисленными национальными программами и проектами, выделив 3—5 приоритетов для вложения государственных ресурсов и привлечения частных ресурсов в реальный сектор, подчеркнул профессор Ковалев.

В своем выступлении «Управляемый хаос: кто управленец?» д.э.н., профессор **М.М. Гузев** (Волжский филиал ВолГУ) акцентировал внимание на объективности хаоса как новой реальности и одновременно субъекте управления. «Кризис, хаос — это вся человеческая история, новое в современном хаосе — его экзистенциальный и действительно всемирный, всеземной характер и бесхозяйственность. Правомерен вопрос: что это — новая объективная реальность (переход материи из одного состояния в другое) или порождение субъекта, чьей-то воли? Тогда чьей? Это Великая неизвестность. Полагают, что хаос только в сознании человека, это естественный процесс становление новейшего миропорядка, “роды действительного разума”. Возможно. Но также возможно, что это новая фаза эволюции и естественного отбора человеческого сообщества на пике пассивности. В то же время современный мир — мир абсурда — имеет свои “имя, отчество и фамилию”. И это не Трамп. А что если

все это заранее было предопределено, заложено изначально в человеке и человеческую цивилизацию? А “рядовой человек” просто исполнитель предначертанного? Это великий вопрос философии».

В своем выступлении «От управляемого хаоса к хаосу в управлении, или Блеск и нищета блефа» к.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) отметил, что суть методологии управляемого хаоса состоит в длительном и масштабном пространственно-временном манипулировании полем субъектных отношений в эволюции хозяйства (экономики). И в этом своем качестве она возникла, обозначилась и стала массово используемой в связи с завоеванием отношения монополии (позднее вкуче с государством), господствующего положения в хозяйственно-экономических связях в последние 150 лет. Имея в виду кризисно-циклическую природу экономического процесса, важно отметить, что периодически концентрирующиеся узлы неразрешимых противоречий снимались, как правило, посредством войн, и в последние 100 с небольшим лет — войн мировых, что позволяет их рассматривать как объективный элемент экономической эволюции, хотя долгое время — как элемент второстепенный, переходный, но рубежный. Однако последние 50 лет, по мере невероятной эскалации отношений монополии, обострения монополистической конкуренции, проявления закона неравномерности развития и исчерпания возможностей товаро-денежно-стоимостного прикрытия монополистической борьбы, неумолимо исчерпывались и возможности методологии управляемого хаоса со своим знаменитым американским инструментом блефа.

Поскольку любая крупная война, особенно в рассматриваемый период, сопряжена с колоссальными потерями всего спектра ресурсов, субъекты экономических отношений всеми силами стремились избегать войн и склонны были идти на все более неприемлемые компромиссы, попутно утрачивая способности эффективно воевать, блеф работал. А методология управляемого хаоса сравнительно долго была не в полной мере осязаемой и относительно терпимой. Но в конечном итоге, сегодня, когда эта методология стала не только прозрачной и очевидной, но и совместно с блефом обернулась в вульгарно-гротескную, все это не могло не привести к рубежному эпохальному кризису-катастрофе исчерпания возможностей длительно складывающейся системы управления хозяйственно-экономическими процессами. А новых методологий при этом создано не было.

Отсюда и проистекают такие рабско-варварские методологии, как инклюзивный капитализм, самоликвидация человечества, ну, и разумеется, преодоление войной рубежа сдерживания (типа ядерного, биологического, химического и психологического оружия).

Это нельзя квалифицировать никак по-другому, кроме как хаос в управлении. Современная карнавальная мимикрия сопряжена не столько с высвобождением развитийной энергии человечества, как часто ранее, сколько со злобещей скрытой энергии в человеке и обществе к самоуничтожению. Ну, и как водится, если искусство развитийного управления проявляется в синергии положительных потенциалов субъектов, то в деградаци и самоуничтожении искусство управления проявляется в синергии их отрицательных потенциалов, что и проявляется сегодня массово и тотально. Означает ли это апокалиптичность происходящего? Очевидно, означает, но, с нашей точки зрения, не означает безальтернативности гибели человечества. Но это тема отдельного дискурса, заключил профессор Кашицын.

В своем выступлении д.э.н., профессор **А.И. Субетто** (Северо-Западный институт управления РАНХиГС, г. Санкт-Петербург) обратил внимание на то, что человечество вступило в необычную историческую эпоху переломного, экзистенциального содержания, о чем говорят многие ученые, философы мира на протяжении, по крайней мере, последних 50 лет. Вот и на нашем семинаре глава российской научной школы философии хозяйства вынес на обсуждение проблему, характеризующую нынешнюю эпоху как эпоху «управляемого хаоса». Но никто в мировой науке не задал вопроса: почему именно в XX в. (на рубеже 1950—1960-х гг.) из всей столетней истории после неолитической революции разразился глобальный экологический кризис, который к концу XX в. перешел в катастрофическую фазу развития и поставил под сомнение дальнейшее существование человечества на Земле в сложившейся стихийной, рыночно-капиталистической парадигме исторического развития?

Ответ на этот вопрос связан со скачком в энергетической мощи воздействия мировой системы хозяйственного природопотребления в среднем в десять миллионов раз, который проявил несовместимость воздействия большой энергетики на природу и стихийными регуляторами развития — рынком, частной собственностью, всей системой мирового капитализма. «Заработал» открытый нами закон интеллектно-информационно-энергетического баланса, требующий

«уравновешивания» произошедшего скачка в энергетической мощи воздействия на Природу соответствующим качеством научного управления социоприродной (ноосферной) эволюцией (с растущим лагом упреждения возможных экологических изменений в биосфере (как в целом) от энергетического воздействия мирового хозяйства).

«Переход глобального экологического кризиса в первую фазу Глобальной экологической катастрофы на рубеже 1980—1990-х гг. возвестил о наступившей эпохе Великого эволюционного перелома как эпохе смены стихийной истории (и соответственно всей рыночно-капиталистической системы экономики) научно-управляемой историей, да еще в расширенном формате — как научно-управляемой социобиосферной эволюцией, что, в свою очередь, требует перехода России и всех стран мира к ноосферному экологическому духовному социализму (или ноосферизму).

Это означает, что “заработавший” императив экологического выживания в XXI в. требует от человечества, от всех институтов общественного воспроизводства качественного преобразования — перехода к ноосферно-социалистическим основаниям своего бытия, за которым скрывается ноосферно-мировоззренческая революция невиданных масштабов, которая и есть “роды” в лице действительного человечества, и значит — ноосферного, разума, и соответственно — ноосферной науки, ноосферной философии, ноосферной философии хозяйства, ноосферной науки об управлении (ноосферной кибернетики), ноосферной теоретической экономии и ноосферного образования, “истинность” или “действительность” которых будет постоянно проверяться качеством (эффективностью) научного управления всей социобиосферной эволюцией на Земле. А это, в свою очередь, требует синтеза науки и власти, перехода общества в состояние научно-образовательного общества, соблюдения требований закона опережения прогрессом человека научно-технического (в том числе — и “цифрового”) прогресса и закона опережающего развития качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.

Россия призвана возглавить ноосферный прорыв человечества как выход из экологического тупика истории. Это ее призвание в XXI в.!»

В своем докладе на тему «Пирамидальная структура экономики как главная причина управляемого экзистенциально-хозяйственного хаоса» д.э.н. **М.Ю. Павлов** (экономический факультет МГУ; Финансовый университет при Правительстве РФ) отметил, что современная экономика выстроена в виде пирамидальной иерархии. Иерархии — поскольку уровень в такой пирамиде определяется суммарным размером капитала, суммой денег, которую теоретически способен потратить тот или иной человек. При этом он способен купить все, что равно этой сумме или находится на нижележащих уровнях, т. е. любой объект, который стоит дешевле. А пирамидальность определяется тем, что на каждом более высоком уровне (в силу ограниченности размера капитала) находится все меньше и меньше людей. Зарабатывая деньги, получая прибыль, люди поднимаются выше в такой пирамиде. Подъем на новые уровни открывает новые возможности, собственно, именно по этой причине люди и стремятся получить как можно больше денег, прибыли, капитала и т. п.

Каждая организация, в основу которой положен капитал, стремится к деньгам, к прибыли. В частности, каждая корпорация — это такая же пирамидальная структура. В процессе борьбы за как можно более высокое место в этой иерархии участники, стремясь подняться как можно выше, как умышленно, так и неумышленно понижают ранги, позиции других людей. Все это происходит одновременно и хаотично, и управляемо. Когда пирамидальная иерархия становится слишком большой и ригидной, оказывается намного легче снести ее и построить на ее обломках новую пирамиду, что и было сделано в 1991 г. с СССР.

Говоря о «странном парадоксе фрактального хаоса», к.т.н., доцент П.П. Жуликов (Университет «Синергия»), заметил: «Происходящие в текущих отрезках времени события заставляют даже либерально мыслящих ученых понимать, что человеческое хозяйство не описывается линейными моделями. Политэкономия, экономика и экономикс не объясняют реальное развитие хозяйства. Требуется другой подход и другой язык — иной выход на понимание человеческого хозяйства — на уровень хозяйствосферы.

Нравится нам это или нет, но человеческое хозяйство — это фрактально организованная реальность, органическая сущность. Одни и те же структуры повторяются на разных уровнях: человек — сообщество — государство — цивилизация — мировое хозяйство. На

каждом уровне действует один и тот же контур: смыслы — власть — технологии — производство — воспроизводство — распад. Экономикс — это частный слой развития хозяйства из ряда “политэкономия — экономика — экономикс”, который привел к разбалансировке мирового человеческого хозяйства, которую мы воспринимаем как хаос.

Но этот хаос — не случайность и не сбой. Это внутренняя форма распада сложной экономической системы. Он возникает из несогласности, асинхронности и разрывов векторов приложения сил. В хозяйствосфере идет движение потоков: ресурсов, энергии, информации, смыслов, насилия и т. д. Нарушается баланс смыслов, происходит утрата управляемости, что ведет к системной нестабильности. Развитие человеческого хозяйства в формате экономикса дает сверхвозможности 3% элиты, хорошие возможности 50% населения, аскетизм и нищету остальным.

Получается сложная конструкция. Если представить хозяйствосферу как фрактальную сущность сложной архитектуры в виде шарового осьминога, щупальца которого растут во все стороны, то нетрудно представить, что с потерей управляемости этого роста начнется рассинхрон, который мы воспринимаем как хаос: растет техническая мощность (непонятно куда), растет количество благ у 3% населения, но число ошибок и рисков увеличивается в квадрате, и возрастает вероятность разрушения хозяйства. Отсюда возникает необходимость понимания меры роста.

Развитие человеческого хозяйства увеличивает его мощность, но одновременно увеличивает вероятность его разрушения. Фрактальный хаос — это не метафора, а способ описания хозяйствосферы. Цивилизация развивается нелинейно. Ключевой вопрос — удержание меры между развитием и разрушением. Устойчивое хозяйство — это бинар экономическое и социального векторов». Однополярность — это бредовая идея либералов, а многополярность — близорукость ура-патриотов, таков вывод П.П. Жуликова.

Финансомика позволяет расширить генерацию кредитных денег, заметил д.э.н., профессор **А.В. Мочалов** (г. Киль, Германия), а значит, дает государствам возможность финансировать социальный сектор, а политикам говорить о социально-рыночной экономике.

Денежная масса связывается активами роста (фондовый рынок, недвижимость, антиквариат, теперь криптовалюты) и/или используется для закупки товаров у стран с экспортной моделью роста. Валютные резервы стран-экспортеров затем конвертируются в долговые обязательства стран центров глобализации (государств с развитой финансовикой). Несколько опирающихся друг на друга перевёрнутых пирамид будут статически устойчивы. Точно так же устойчивы будут и «сватанные» друг с другом финансовые пирамиды. Однако обрушение одной из них может привести к краху финансовики одной или нескольких стран.

К особенности современной ситуации относится следующее.

«Устойчивость пирамид государственного долга резко снижается из-за их громадных размеров, а значит, — снижается устойчивость финансовики в целом.

Страны-экспортеры пытаются изменить ситуацию, т. е. сократить огромные позитивные сальдо платежных балансов, а при возможности избегать евро-долларового базиса во внешней торговле (особенно активно Россия во времена администрации Байдена).

Центры финансизма пытаются сохранить статус-кво (особенно активно некогда великая Британия).

Напрямую не связанные с финансовикой правящие элиты пытаются обособить свои финансовые пирамиды, ограничить их рост и развивать национальный реальный сектор (администрация Трампа)».

Вывод профессора Мочалова: «Все чаще идея Клаузевица получает практическое подтверждение — политика проводится другими средствами».

Говоря о причинах мирового хозяйственного кризиса, д.э.н., профессор **И.Р. Бугаян** (г. Ростов-на-Дону) заметил, что «хозяйство — это диалектическое единство двух полных противоположностей — его экономики и общественного сектора. Главная причина трансформации управляемого хаоса в неуправляемый в том, что империльный мир расколот на две противоположные хозяйственные системы: в одной ее содержанием является общественный сектор (преимущественно это страны БРИКС), в другой — экономика (Британский мир и ЕС). В странах БРИКС экономика выступает инструментом достижения целей общественного сектора, в Британском же мире (Пентагон) инструмент достижения целей — экономика

(наглядные примеры — непрерывные войны, развязываемые президентом США Д. Трампом)».

К.э.н. **Т.Б. Бердникова** (Ассоциация аудиторов «Содружество», г. Белгород) в своем выступлении «Реальность и миражи фондового рынка» выразила мнение, что миражность как искаженная видимость фондового рынка возникает при недостоверном, неполном, фиктивном, мнимом отражении реальности, когда желаемое или воображаемое выдается за действительное, и отметила возможность возникновения моделируемых и немоделируемых миражей фондового рынка как в рамках действующего законодательства, так и за его пределами. Она выделила приватизационные, технологические, информационные, статистические, социальные, рекламные, рейтинговые и другие миражи фондового рынка и привела отдельные примеры.

Иллюзорность представлений о развитии эмитентов долевых ценных бумаг была подтверждена уменьшением на 01.01.2026 г. по сравнению с 2002 г. числа акционерных обществ России более чем в 2 раза (с 118 494 до 53 339 единиц) и сокращением их удельного веса в числе зарегистрированных в ЕГРЮЛ юридических лиц почти в 6 раз (с 9,8 до 1,7%). Статистическая видимость массового участия физических лиц в фондовых операциях на бирже была подвергнута сомнению на основании сравнения числа зарегистрированных участников биржевых торгов на Московской бирже и количества реально совершаемых ими сделок. Наделение с 27 октября 2025 г. статусом квалифицированных инвесторов операторов финансовых и инвестиционных платформ без обязательных требований к специальному финансовому образованию, опыту работы на фондовом рынке было отнесено к предпосылкам вероятности технологического миража.

Отсутствие комплексной оценки общего объема фондового рынка выступающая связала с многоведомственным характером организации фондового рынка, так как наряду с Банком России, который с 2013 г. является мегарегулятором финансового рынка, Минфин России организует развитие рынка долговых ценных бумаг, Минэкономразвития России занимается вопросами акционерных корпораций, Минцифры России курирует финансовые и информационные платформы, технологии выпуска цифровых прав на фондовые активы и обязательства.

Д.э.н., профессор **Л.П. Зенькова** (Белорусский государственный экономический университет) поблагодарила коллег за возможность донести до широкой аудитории «надвигающийся хаос в белорусском АПК. В северных областях Белоруссии уже 25% деревень имеют численность менее 10 чел. Лет через пять в АПК работать будет некому. Крупные хозяйства есть, но инвестирование достигло лишь 15% от ВВП (критический порог, как известно, — 25%)... И это еще не все. Просто сельское хозяйство первым почувствовало надвигающийся хаос, но... современная молодежь не только не способна работать с землей, но лампочку ввинтить и полку прибить не может. А почему?! Потому что исчезли из школ мужчины-учителя труда, поскольку “хаос” в различных зарплатах, не соответствующих трудовым затратам, достиг невообразимых размеров. Порой в объявлениях на дверях магазинов ищут уборщиц с зарплатой, равной или превышающей мою — профессора с 40-летним стажем... Может, положить на полку диплом доктора и... со шваброй я как-нибудь справлюсь, а?! Дай бог, чтоб это услышало правительство, пока этот хаос не перешел уже точку невозврата...

Спасибо за свободный обмен мыслями — слышала, кстати, то, о чем у нас в Белоруссии стараются не говорить: БРИКС “брикнулся”. А я-то думаю, почему же до сих пор не ввели единую валюту, которую предполагалось ввести еще в октябре 2024 г.?»

Президент ООО «Белый кот» **Т.В. Воеводина** (г. Москва) заметила, что новая индустриализация России насущно необходима ввиду сложной международной обстановки, чреватой большой войной. Геополитические вызовы требуют экономической автаркии хотя бы в отношении главнейших отраслей производства и ключевой продукции, «иначе нас сомнут», как выразался когда-то И.В. Сталин в подобной международной обстановке.

Между тем промышленность развивается недостаточно, импортозамещение часто «замещается» параллельным импортом из Китая. По данным профессора Катасонова, экономический рост вообще отсутствует. Что же мешает реиндустриализации? Главным препятствием является духовная атмосфера и соответствующее ей воспитание молодого поколения, культивирующее праздность, гедонизм, развлечения. В процессе воспитания долг и труд подменены правами и развлечениями. Ролевой моделью для молодежи оказываются

звезды шоу-бизнеса или просто праздные личности, которые в настоящее время сформировались в целую социальную прослойку НЕЕТ. Сформировался античный взгляд на труд: это дело рабов (или неудачников, лохов).

Для индустрии потребен совершенно иной человеческий тип: дисциплинированный, воздержанный, презирующий праздность. Именно такой человек нужен для работы в промышленности в любом качестве: предпринимателя, менеджера, инженера, рабочего.

Для его формирования требуется перестроить школу, а также СМИ и всю информационную среду. Требуется не цензура, а руководство со стороны государства всей духовной жизнью общества. Одновременно следует принять ряд насущных мер экономического характера: ограничить возможность ренты; ограничить для граждан доступ к фондовому рынку и любым способам делать деньги из денег; ввести двойной контур денежного обращения, т. е. инвестиционные деньги, предназначенные только для развития, а не для потребления; ограничить возможность вывода денег за рубеж.

Следует осознать, что в России государство является единственным актором, способным провести реиндустриализацию. Роль бизнеса может быть только вспомогательной, подчеркнула Т.В. Воеводина.

Говоря о теме семинара, к.э.н. **Т.Ю. Яковец** (ученый секретарь отделения народонаселения РАЕН) заметила, что участники дискуссии дали много определений настоящему «хаосу». Однако следует обратиться к 2015 г., когда ООН провозгласила Цели устойчивого развития. «Вместо них сейчас — война всех со всеми. Происходящая мировая бифуркация не управляется ООН. Эта организация уже как бы в стороне. Вместо объединенных наций — ракеты на школу девочек в Иране. Что же творится? Конечно, по Чижевскому, наблюдаемая сейчас повышенная солнечная активность повысила агрессивность человечества. На мировую арену вышли личности, олицетворяющие культурный код своих цивилизаций. Борьба России за свой суверенитет, предсказанная еще на Мюнхенской конференции 2007 г., всколыхнула западный мир, где к власти пришло послевоенное поколение. Последовала команда: “Не пущать!” Но за 12 лет,

прошедшие после Крымской весны, Россия изменилась. Модернизировались ее союзники — армия и флот. К ним добавился третий союзник — Воздушно-космические силы, проявившие себя в Сирии.

Первоначально мировой центр управления ожидал управляемый хаос и цветную революцию в РФ, но они не учли менталитет россиян. В стране, даже после годов насаждаемого гедонизма, “пирамида Маслоу” не сработала, поэтому антироссийские санкции обернулись прежде всего против самих европейцев. Их СМИ обвиняют Россию в том, что в 2022 г. она открыла “ящик Пандоры”. Но это была вынужденная мера после многих дипломатических усилий со стороны российского государства. И, главное, страданий жителей Донбасса, геноцида русскоязычного населения.

Одновременно в США происходили события, напоминающие гражданскую войну, и их мировое господство надо было вновь доказывать. Термин “устойчивое развитие” был отброшен: государство-гегемон пытается заставить мир жить по своим правилам. Это и вызывает управляемый хаос в мире. Но его “управляемость” сейчас под угрозой. Трудно что-либо сейчас прогнозировать, но в воздухе чувствуется приближение мирового технологическо-экономического кризиса. Да, это бифуркация, но бифуркация в чем? На наш взгляд, в социокультурной системе ценностей. Еще в 2001 г. мы писали о зарождении виртуальной системы ценностей в связи с появлением интернета. Теперь наступает эпоха господства такой системы ценностей. Искусственный интеллект в центре мирового внимания. Это значит, что достижения предыдущих этапов развития человечества могут обесцениться, что и вызовет мировой кризис.

Достигнутый суверенитет России может ей помочь пережить этот кризис с минимальными потерями. Ведь пережила же страна столько санкций, а вот для украинского режима данный кризис может приблизить его крах.

Сейчас переворачивается новая страница истории, но она начинается не с чистого листа, а учитывает достижения стран за последнее время. Время покажет, какой мир будет к 2030 г.».

Завершая заседание, **Ю.М. Осипов** сказал: «Мы хорошо поговорили, как-то особенно, я бы сказал, собранно и строго, что говорит о нешуточной озабоченности ученого сообщества происходящим в

мире, как и о вполне себе серьезной озабоченности судьбой нашей родной страны.

Хорошо или не очень, но мы сегодня сделали свой весомый вклад в понимание того, что есть вокруг, вовсе при этом не по-академически, а в полном смысле слова по-земно-российски-граждански, с чем я не столько всех поздравляю, сколько выражаю глубокое от нашей совместной работы удовлетворение».

Е.С. ЗОТОВА

**О воспроизводственной целостности российского народного хозяйства в качестве залога его жизнеспособности и суверенности
(дискуссия в Московском университете)***

Аннотация. Представлен обзор выступлений на теоретическом семинаре «Дискуссионные проблемы философско-хозяйственной, обществоведческой и экономической мысли» на тему «Воспроизводственная целостность российского народного хозяйства как залог его жизнеспособности и суверенности: состояние, проблемы и перспективы», состоявшемся 19 февраля 2026 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате.

Ключевые слова: российское народное хозяйство, экономика, воспроизводство, суверенность, внутренний рынок, государственное регулирование.

Abstract. The article presents an overview of reports at the theoretical seminar «Discussion Problems of Philosophical, Social and Economic Thought» on the topic «The Reproductive Integrity of the Russian National Economy as a Guarantee of Its Viability and Sovereignty: Status,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. О воспроизводственной целостности российского народного хозяйства в качестве залога его жизнеспособности и суверенности (дискуссия в Московском университете) // Философия хозяйства. 2026. № 4. С. 281—269. DOI: